

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Дармонжон Курязова,
Тарих фанлари доктори, доцент
Ўзбекистон тарихи давлат
музейи катта илмий ходими

ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН

For citation: Darmanjan Kuryazova. FROM THE HISTORY OF WOOD CARVING IN TASHKENT. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.13-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048958>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Тошкент ёғоч ўймакорлиги тарихи, мактабининг ўзига хослиги тадқиқ этилган бўлиб, шу ҳудудда яшаган машҳур ёғоч ўймакор усталарининг ижоди ҳар томонлама ўрганилган. Шунингдек, қисман нақш композициялар таърифи ҳам берилган. Асосий эътибор Тошкент ёғоч ўймакорлигининг ривожланишига катта ҳисса қўшиб, нақшларга, ўйма услубларга янгилик киритган ҳамда сулолавий усталар қаторидан ўрин олган Сулаймон Хўжаев, Мақсуд Қосимов, Нигмат Ибрагимов, Мухаррам Ибрагимоваларнинг ҳаёти ва ижодига қаратилган.

Калит сўзлар: Тошкент ёғоч ўймакорлиги, уста, нақш, композиция, услуб, сулола, рельеф, буюм.

Дармонжон Курязова,
доктор исторических наук, доцент.
Национальный институт художеств
и дизайна имени Камолитдина Бехзода

ИЗ ИСТОРИИ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ТАШКЕНТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется самобытность и история Ташкентской школы резьбы по дереву, всесторонне изучается творчество известных мастеров резьбы по дереву, проживавших в этом районе. Также дается определение частичных композиций узоров. Основное внимание уделяется жизни и творчеству Сулеймана Ходжаева, Мақсуда Касимова, Нигмата Ибрагимова, Мухаррама Ибрагимова, которые внесли значительный вклад в развитие ташкентской резьбы по дереву и внесли новшества в узоры, стили резьбы и были одними из династических мастеров.

Ключевые слова: Ташкентская резьба по дереву, мастер, узор, композиция, стиль, династия, рельеф, изделие.

Darmanjan Kuryazova,

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor.

The National institute of Arts and Design

named after Kamoliddin Behzod.

FROM THE HISTORY OF WOOD CARVING IN TASHKENT**ABSTRACT**

This article explores the identity and history of the Tashkent school of woodcarving, comprehensively examines the work of famous masters of woodcarving who lived in the area. The definition of partial compositions of patterns is also given. The main attention is paid to the life and work of Suleiman Khodjaev, Maksud Kasimov, Nigmat Ibragimov, Muharram Ibragimov, who made a significant contribution to the development of Tashkent woodcarving and introduced innovations in patterns, carving styles and were one of the dynastic masters.

Index Terms: Tashkent wood carving, master, pattern, composition, style, dynasty, relief, product.

Долзарблиги:

Ўзбекистон маданий меросининг бир қисми бўлмиш, бадий хунармандчилик ўз илдизлари билан узоқ ўтмишга бориб тикалади. Унинг сирлари авлоддан-авлодга ўтиб борди, қадимий безаклар эҳтиёткорлик билан сақланиб қолди, санъат мактаблари яратилди ва турли хил бадий хунармандчилик марказларига айланди. Халқ хунармандлари, ўз маҳоратини эксклюзив ўзига хос амалий санъат асари орқали авлоддан-авлодга ўтказиб, ҳар бир нарсага ўз қалбининг бир қисмини қўшиб, асрлар давомида ноёб маҳсулот намуналарини яратиб келмоқдалар.

XX асрнинг охиридан бошлаб, миллий маданиятнинг кўплаб турлари билан бир қаторда хунармандчиликни тиклаш, ривожлантириш ва тарғиб қилиш, унинг анъаналари ва мактабларини тиклашга алоҳида эътибор қаратила бошланди. Сўнгги йилларда мохир хунармандларнинг машаққатли меҳнатини муносиб баҳолаш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, халқ амалий санъати ва хунармандчилигини янада ривожлантириш, бой маданий меросни асраб-авайлаш мақсадида қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30 мартда 2010-йилдаги “Халқ бадий хунармандчилиги ва амалий санъатини ривожлантиришни янада қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-4210-сонли, 2017 йил 17 ноябрдаги “Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5242-сонли Фармонлари фикримизнинг далилидир.

Методлари ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқотнинг методологик асоси тарихий ва маданий муҳит элементларини музейлаштириш жараёнини назарий ва кенг қўламли ўрганишни ўз ичига олган мантиқий, тизимли, мураккаб ва қиёсий-тарихий, шу жумладан усуллар тўпламидан иборат. Ушбу тадқиқотда очиқ осмон остидаги музейларнинг ролини етарли даражада акс эттиришга имкон берадиган функционал усул катта аҳамиятга эга.

Ўзбек халқининг кундалик ҳаётининг ажралмас қисми бўлган хунармандчилик, хусусан, ёғоч ўймакорлиги минг йиллик тарихга эга эканлигини таъкидлаш жоиз. XIX-XX аср бошларида ёғоч ўймакорлиги санъати турли соҳа олимлари томонидан ўрганилган. Улар орасида этнограф, меъмор, санъатшунос каби мутахассислар ҳам бўлиб, бу санъат турини ҳар-хил ракурсларда тадқиқ этишган. Масалан, Г.Пугаченкова, А.Писарчик, Л.Ремпель, Б.Деникелар меъморий обидаларнинг ёғоч ўймакорлиги ишлатилган қисмларини, И.Жабборов, Т.Жданколар этнографик буюмлар сифатида, Н.Аведова, С.Булатов, А.Хакимов, З.Саъдуллаевлар санъатшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этишган.

Мазкур тадқиқотчилар турли хилдаги экспедицияларда қатнашиб, ўтмишдаги ёғоч ўймакорлиги намуналарини ўрганиш, замонавий хунармандлар билан танишиш,

ихтисослаштирилган терминологияларни тўплаш жараёнида бу турдаги хунармандчиликнинг ривожланиши ва шаклланишининг яхлит маълумотларини тақдим этишга ҳаракат қилишди. Кўпгина тадқиқотлар юқори даражадаги профессионализм билан ажралиб туради. Соҳа олимларининг самарали меҳнати бу ёдгорликларни атрибут қилиш, бадиий ёғоч ўймакорлигининг образли табиатини ўрганиш, унинг мазмунли, пластик ва технологик жиҳатлари эволюциясини таҳлил қилиш, бадиий хунармандчиликнинг ушбу турини ўрганиш методологиясини ишлаб чиқиш, унинг етакчи усталари, маҳаллий мактабларнинг вакиллари ва уларнинг ишларини ёритиб беришда акс этди.

Тадқиқот натижалари:

Мазкур тадқиқотда асосан Тошкент ёғоч ўймакорлиги намоёндаларининг фаолияти таҳлил этилди. Бу шаҳар кўп асрлар давомида Шарқда йирик саноат, қишлоқ хўжалиги, халқ хунармандчилиги, савдо ва маданият маркази бўлиб келган. Кўплаб саёҳатчи, савдогар ва дипломатларнинг гувоҳликларига кўра, Тошкент қадимги ва ўрта асрларда кулолчилик, қурол-яроғ, металл буюмлар, шишасосзлик, заргарлик буюмлари, тўкув ва гилам ишлаб чиқариш маркази бўлган. XIX-XX асрга келиб, Тошкент каштачилик, ёғоч ўймакорлиги, ганчкорлик, кандакорлик, заргарлик ҳамда кулолчиликнинг йирик марказига айланди. Айнан шу даврларда Ёғоч ўймакорлигининг асосий марказларидан бири Тошкент бўлганлиги фикримизнинг далилидир.

Мамлакатда юз бериб келган турли хилдаги ташқи таъсирлар, нотинчликлар қарамай, халқ санъати сақланиб қолишда давом етди ва таниқли халқ хунармандларининг меҳнати туфайли яшади. Уларнинг ҳар бири буюк шахс, афсона, фикр ва маҳорат титани эди. Усталар ўз ижодлари, танлаган хунарларига бўлган чексиз муҳаббатлари ва анъаналарга содиқликлари билан Тошкент хунармандчилик мактабларининг барча ўзига хосликларини сақлаб қолишди. Тошкент мактабининг бошқа мактаблардан фарқи шундаки, ўймакорнинг кўп қаватлиги, ўртача чуқурликда ўйилиб, ислимий, геометрик, рамзий нақшлар кўпроқ ишлатилади. Тошкент ёғоч ўймакорлигида, “паргори” услуги кенг тарқалган бўлиб, “паргор” ёки “паргол” сўзларининг ўзи услубга қараганда кўпроқ нақшлар рўйхатига мос ибора ҳисобланади. У циркулда чизилган деган маънони англатади. Шу сабабли, ёғоч ўймакорлиги ва наққошлик композицияларида кенг тарқалган доира ёки айлана кўринишидаги нақшин гулларни “паргорий” деб номлашади. Бу услуб деярли ҳамма усталарнинг асарларида учрайди. Ушбу даврдаги Тошкент ёғоч ўймакорлик мактаби учун асосан безакларни қайта ишлашнинг икки хил тури ўзига хос бўлиб келган. Ушбу даврдаги ўймакорлик буюмлари асосан ўсимликсимон нақшлари, текис рельефли, икки-уч қаватли ўйма услуги билан ажралиб туради. Тошкентлик усталар ўйма нақшларда ясси бўртмали, заминсиз чизмани кенг қўллаганлар. Усталар кундалик турмушда ишлатиладиган ёғоч буюмлардан ташқари яна кичкина эшик, дарвоза, устунларга ҳам гул ўйишган [1].

Таъкидлаш жоизки, XIX-XX асрларда Тошкент ёғоч ўймакорлиги санъати марказларининг бири саналган. Тошкент усталари ижодида маҳобатли меъморий обидаларнинг ёғоч эшик, устун, шифтлари ва майший буюмларни ўйма нақшлар билан безаш катта ўрин олган. Машхур усталаридан – Т.Аюбхўжаев С.Хўжаев, М.Қосимов, Ҳ.Қосимов, Н.Иброҳимов, А.Файзуллаевлар Тошкент ёғоч ўймакорлик мактабининг машхур намоёндалари бўлишган[2]. Уларнинг миллий анъаналарини халқ усталаридан А.Азларов, Қ.Валиев, М.Иброҳимова, С.Раҳматуллаев кабилар давом эттиришган.

XIX асрнинг иккинчи ярмида ижод қилган ёғоч ўймакорлиги усталари - Искандар Мирзаёқубов, Тошпўлат Аюбхўжаевлар ўз соҳаларида самарали меҳнат қилиб, кўплаб шогирдларни етиштириб чиқаришган. Шулардан бири Тошкентлик ёғоч ўймакор устаси Сулаймон Хўжаев бўлиб, у 17 ёшида уста Искандар Мирзаёқубов устахонасида ишлаб, сўнгра 1891 йилдан Тошпўлат Аюбхўжаевга шогирд тушиб, ёғоч ўймакорлигининг сир-асрорларини, хусусан, паргори услубида ишлашни ўрганган[3]. Сулаймон устозларини ҳурмат қилар, қийинчиликларни сабр-чидам ҳамда ўта меҳнатсеварлиги билан енгиб, кекса устозидан сўнг, унинг санъатини давом эттирди. Устоздан эсталик бўлиб қолган асбоблар ёрдамида, Сулаймон ёғоч ўймакорликдан ташқари, дурадгорлик ишлари дераза-ром, эшик,

дарпардалар яшаш билан ҳам шуғулланди. У ўзининг самарали меҳнати натижасида, ёғочдан ишланиб, нақшланган курсича ва куш қафаси билан, 1931 йилда Санкт-Петербург шаҳрида ўтказилган Бутунроссия касблари кўрғазмасида иштирок этиб, “Фойдали меҳнатлари учун” бронза медали ва диплом билан тақдирланди. Шунингдек, С.Хўжаев жуда кўплаб кўрғазмаларда, хусусан, 1923 йилда Россия қишлоқ хўжалик ҳунармандчилиги кўрғазмасида, 1927 йилда эса, халқаро санъат кўрғазмасида қатнашиб 1-даражали диплом билан тақдирланган. 1937 йилда Парижда бўлиб ўтган санъат ва техника кўрғазмасида эса, унинг асарлари юксак баҳога сазовор бўлди. Ёғоч ўймакорлигининг Тошкент мактаби намоёндаларидан бири, паргори устаси, Ўзбекистон халқ усталари ичида биринчи бўлиб 1932 йилда Меҳнат қаҳрамони унвонини олди [4].

Тошкент ёғоч ўймакорлиги мактабининг яна бир йирик намоёндаларидан бири Мақсуд Қосимовдир. У Тошкент шаҳрида ҳунарманд оиласида таваллуд топиб, дурадгорлик сирларини тоғаси Мирсоат Исамухамедовдан ўрганди ва 16 ёшидан дурадгор бўлиб ишлаб бошлади. 1935 йилда Тошкент шаҳрида ҳунармандчилик ўқув-ишлаб чиқариш комбинатига ўқишга кириб тез орада ёғочга, ганчга, тош ва металга гул ўйиш услубларини ўрганди. Шу даврнинг кўзга кўринган ёғоч ўймакорлиги усталаридан қўқонлик Абдураззоқ Абдурахмоновдан ислимий, Тошкентлик Сулаймон Хўжаевдан паргори нақши ва уста Насриддин Зиякориевдан панжара яшаш сирларини ўрганди[5].

Мақсуд Қосимов фаолияти давомида Халқ хўжалиги музейи (ҳозирги Бадиий кўрғазмалар дирекцияси, 1933-34 йиллар), Москвадаги Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалиги кўрғазмасидаги Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон павильонларини (1937-40 йиллар) безашда иштирок этган. Шунингдек, у 1943 йилда Муқимий театри учун учта эшикни, 1943-46 йиллари Навоий театри интерьерини ганчкорлик, ўриндиқларининг суянчиғини ўйма нақшлар билан безади. Мақсуд Қосимов ўймакорлик ишлари билан бирга меъморий обидаларини таъмирлаш ишларида ҳам иштирок этган. Жумладан ҳозирги халқ Амалий санъат музейининг эшик ва устунларини қайта таъмирлаган. У Тошкентдаги Алишер Навоий номидаги давлат опера ва балет театри учун маҳаллий мактабнинг ўзига хос анъаналари асосида ўймакор эшиклар ясаб, композицион ечимдаги рамка боғлаш ва ўйма нақшларнинг ягона ижро услублари уйғунлаштирилган[6]. Устанинг ўзига хос ижодий ёндошувларидан бири - паргори услубидаги ўймакорликни ислими мотивли нақшинкор асос билан уйғунлаштирган ҳамда юлдуз, узум дасталари, пахта чаноғи кабиларнинг тасвирларини стилизация қилиб, нақш композицияларида қўллаган. Маиший буюмларнинг ўймакорлигида М. Қосимов циркульдандан кўп фойдаланган[7]. Устози С.Ходжаевдан фарқли ўлароқ, фақат ахта қоғоз шаблондан фойдаланган. Кўпинча у ўзи ўймакорлик учун зарур бўлган асбобларни ўзи ясаб, тиғларининг ўзига хос шаклларини яратган.

М. Қосимов ижодига мансуб ёғоч ўймакорлиги намуналари Тошкент, Самарқанд, Москва, Санкт-Петербург ва бошқа чет эл музейларида намоишга қўйилган. Унинг шогирдлари - А. Файзуллаев, Н. Ибрагимов кабилар ўз ўймакорлик ишларида устозининг анъаналарини сақлаб қолишга ҳаракат қилишган.

Халқ санъатининг битмас туганмас бой меросини ривожлантирган усталар қаторида тошкентлик моҳир уста Ниғмат Ибрагимовнинг самарали меҳнатини ҳам таъкидлаш жоиздир. У уста ҳунарманд оиласида дунёга келди. Ёшлигидан амалий санъатнинг ёғоч ўймакорлигига қизиқиб, турли хилдаги буюмларни ясай бошлади. Унинг - бадиий санъат соҳасида назарий маълумотларини ҳам бойитиб, кўп шогирдлар тайёрлагани, истеъдодли устозлар қаторидан ўрин олишига замин яратди[8].

XX асрнинг бошларида Тошкентда нақш билан қопланган ясси бўртмали ёки заминсиз, чизмадан иборат ўймакор эшиклар тайёрланар эди. Меъморчиликда ва рўзгор жиҳозларида Тошкент усталари кенг қўллайдиган ўймакорлик услуби, яъни бўртма юзаси текис бўлгани ҳолда, заминга нуқтали чекич уриб, қирраларни эса тик қирқиш услуби Н.Ибрагимов ижодида ҳам ўз аксини топган. Уста ўзининг орнамент композицияларида кўпинча очилиб турган кўсакни ва новдаларни бир-бирига уйғун тарзда тасвирлайди. Шу билан бирга бу нақшларда Тошкент наққошлигига хос хусусиятларни ҳам кўриш мумкин.

Бир сўз билан айтганда, Н.Ибрагимовнинг ижодида Тошкент ёғоч ўймакорлигининг асосий принциплари акс этган. Уста томонидан 1969 йилда Шарқшунослик институти интерьерлари учун ўйма устунлар, 1970 йилда эса Ўзбекистон тарихи давлат музейи учун ўйма эшиклар ишланган.

Шу тариқа ёғоч ўймакор уста Ниғмат Ибрагимовга кўплаб давлат буюртмалари келган. Бу буюртмаларни ишлашда унга аҳил оиласи ёрдам берар эди. 1988 йилда ёғоч ўймакор устага меҳнат фахрийси медали, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби унвони берилган. Ёғоч ўймакор уста, умрининг сўнгги йилларигача ижодий иш билан шуғулланиб, турли кўرғазмаларда иштирок этди. Ўзбекистон Давлат санъат музейининг халқ амалий хунармандчилиги бўлимидаги намуналар орасида Ниғмат Ибрагимов яратган ижодий ишлардан бир қанчаси доимий кўрғазмага қўйилган.

Ниғмат Ибрагимовнинг фарзандлари, невара, эваралари ҳам гул усталар бўлиб етишишди. Унинг қизи Мухаррам Ибрагимова ёғоч ўймакор усталарининг олтинчи сулоласи. У 11 ёшлигидан шу санъат турига жуда қизиққан ва ёғоч ўймакорлигининг мураккаб техникаси, нақш композицияларини яратиш услубларини қисқа муддатда ўзлаштириб борган[9]. Ижодий ҳаёти давомида кўплаб чет давлатлари ва Ўзбекистонда ўтказилган нуфузли кўрғазмаларда қатнашиб келган. Унинг яратган асарлари бугунги кунда Ўзбекистон республикаси Олий мажлиси биноси, Хазрати Имом масжиди, Ўзбекистон тарихи давлат музейи биноларини безатиб турибди.

М.Ибрагимова новатор рассом бўлиб, буюмлардаги нақш композицияларни ўзи яратиб, ўзи ўйган ва уларнинг ҳеч қайсиси бир-бирини такрорламайди. Масалан, декоратив ковоқ сатҳига ишланган нақшларда ҳаракат динамикасини кўришимиз мумкин, гул новдалари ва ғунчалари жонланаётганга ўхшайди. Бунга у ўйма сатҳнинг тўқ рангга бўялиши ва чакичланиши, бўртма гул ва новдаларнинг турли сатҳда пардоз қилиниши орқали эришган. Унинг ишларида оч рангли сатҳга хаотик тарзда контурни эслатувчи нақшлар ишланган антиқа нақшларни ҳам кўришимиз мумкин. Унда уста нақшларни ноанъанавий тарзда, ҳеч қандай принципларга амал қилмасдан жойлаштирган. Эшик, устундаги нақшлар кўп ҳолларда сийрақроқ қилинган ва ёғочнинг ўзига хос текстураси ўйма нақшларни янада кўркам қилиб кўрсатган. Яна шуни таъкидлаш жоизки, М.Ибрагимова кичик буюмларга нақш чизишда андозалардан фойдаланмай, буюмнинг ўзига нақш чизиб ўйган ва шунинг учун у яратган композициялар кўп ҳолларда бир-бирини такрорламаган. Шунингдек, уста ҳар битта буюм учун қандай ёғоч танлаш кераклигига ҳам алоҳида эътибор берган.

У профессионал уста сифатидаги фаолиятини 1968 йилда бошлаган. 1987 йилда рассомлар уюшмаси аъзоллигига қабул қилинган. М.Ибрагимовнинг самарали меҳнатлари юксак баҳолашиб, 2008 йилда “Ўзбекистон халқ устаси” фахрий унвонини биринчилар қаторида олган ягона аёл ҳисобланади. Эндиликда унинг ишини еттинчи сулолавий усталардан ўғиллари - Жамшид Гаипов ва қизлари Муҳайё Гаиповалар давом эттирмоқдалар.

Хулоса:

Хулоса қилиб айтганда Тошкент ёғоч ўймакорлиги мактаби бугунги кунга қадар ривожланиб, ўзига хос тусга эга бўлди. Сулолавий ёғоч ўймакорлиги усталари, ижодий фаолияти давомида авлоддан-авлодга ўтиб келаётган анъаналарни сақлаб, давом эттириб, уни янгича услуб ва композицион ечимлар билан бойитиб, мукаммаллаштириб келмоқдалар. Уларнинг яратган асарлари чет давлатлари ҳамда Ўзбекистоннинг нуфузли музейларидан ўрин олган [10]. Ёғоч ўймакорлиги санъатини, маданий ўзига хосликнинг бир қисми сифатида сақлаш муаммоси, глобаллашув жараёнларининг ўсиши туфайли долзарб бўлиб қолаётганлигини таъкидлаган ҳолда, нафақат XIX- XX асрларда, балки бугунги кунда ҳам ижод қилаётган замонавий усталарнинг асарларини музейларга тўплаш муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисбослар/Сноски/References:

1. Соколов Ю.А. Художественная резьба на дверях жилых построек Ташкента. Среднеазиатский этнографический сборник. – М, 1959. – С. 352.(Sokolov Yu.A. Artistic carving on the doors of residential buildings in Tashkent. Central Asian ethnographic collection. – М, 1959. – р. 352.)
2. Аведова Н.А. Ташкентская резьба по дереву в работах Максуда Касимова. – Т.: Гослитиздат, 1960. – С. 9. (Avedova N.A. Tashkent wood carving in the works of Maksud Kasimov. – Т.: Goslitizdat, 1960. – р. 9.)
3. Аведова Н.А. Паргори (вид резьбы по дереву) в работах народного мастера Сулеймана Ходжаева. – Ташкент, 1958. – С.18. (Avedova N.A. Pargori (a type of wood carving) in the works of the national master Suleiman Khodzhaev. Tashkent, 1958. – р. 18.)
4. Ташкентская роспись //Альбом посвящен творчеству А. Касымджанова. – Т.: Гослитиздат, 1958. – С. 12. (Tashkent painting // The album is dedicated to the work of A. Kasymzhanov. – Т.: Goslitizdat, 1958. – р. 12.)
5. Ремпель Л.И. Панджара. Архитектурные решетки и их построение. – Т.: Гослитиздат, 1957. – С. 56. (Rempel L.I. Panjara. Architectural lattices and their construction. – Т.: Goslitizdat, 1957. – р. 56.)
6. Кузиев Т. В гостях у резчика по дереву. Мама. <https://mytashkent.uz/2010/10/30/> (Kuziev T. Visiting a woodcarver. Mom. <https://mytashkent.uz/2010/10/30/>)
7. Булатов С. Ўзбек халк амалий безак санъати. – Тошкент. Мехнат, 1991. – 226 б. (Bulatov S. Uzbek hulk amaliy bezak sanati. – Toshkent. Mehnat, 1991. – 226 b.)
8. Гаипова М.Т. Тошкент ёғоч ўймакорлиги мактаби устаси Ниғмат Ибрагимов ижоди // Сўз санъати халқаро журнали. – Тошкент, - №1. – Б. 58. (Gaipova M.T. Tashkent school of the ustas Negmat Ibragimov yegoch uymakorliga // Journal of Folk Art. - Tashkent, - No. 1. – В. 58.)
9. Гаипова М.Т. Тошкент ёғоч ўймакорлиги мактаби ривожиди Ибрагимовлар сулоласи вакиласининг тутган ўрни. // Ўтмишга назар. – Тошкент, - №10. (4-жилд) – Б. 55. (Gaipova M.T. The role of the representative of the Ibragimov dynasty in the development of the Tashkent School of wood carving. // Look back. - Tashkent, - №10. (Volume 4) - В. 55.)
10. Булатов С. Ўзбек халк амалий безак санъати. – Тошкент. Мехнат, 1991. – 226 б. (Bulatov S. Uzbek Hulk applied decorative art. - Tashkent. Cocktail, 1991. – 226 b.)
11. Ўзбекистон Давлат санъат музейи ноёб хазинасидан / А.Хакимов, В.Файзиева. - Тошкент. Vaktoria pres, 2014. – 236 б. (Unique treasury of the State Museum of art of Uzbekistan / A.Khakimov, V.Fayzieva. - Tashkent. Vactria pres, 2014. – 236 b.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000